

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041618>

УДК 796.035

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ЛФК ПРИ ТРАВМЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Е.П. Ротов,

преп.

К.И. Мансуров,

студент 3 курса, напр. «Социально-культурная деятельность»,

СурГПУ,

г. Сургут

Аннотация: В статье рассматриваются наиболее частые травмы коленного сустава. По статистике наиболее распространенные травмы колена это ушиб и разрыв крестообразных связок. Описываются методы диагностики и лечения коленного сустава. Разрабатывается комплекс восстановления после врачебных вмешательств на колено. Данный комплекс включает в себя три этапа, от начального, где пострадавший выполняет упражнения на разработку ноги без чрезмерного напряжения и заключительного этапа, на котором нагрузка увеличена и можно приступать к более тяжелым упражнениям, развивающим мышечную силу.

Ключевые слова: коленный сустав, ЛФК, травма, физические упражнения, сустав

APPLICATION OF THE COMPLEX OF EXERCISE FOR KNEE INJURY

E.P. Rotov,

teacher

K.I. Mansurov,

3rd year student, ex. "Social and cultural activities",

SurSPU,

Surgut

Annotation: The article deals with the most common knee injuries. According to statistics, the most common knee injuries are bruises and ruptures of the cruciate ligaments. The methods of diagnostics and treatment of the knee joint are described. A complex of rehabilitation after medical interventions on the knee is being developed. This complex includes three stages, from the initial, where the victim performs exercises to develop the leg without excessive tension, and the

final stage, at which the load is increased and you can start more difficult exercises that develop muscle strength.

Keywords: knee joint, exercise therapy, trauma, exercise, joint

На сегодняшний день увеличивается численность людей, занимающихся спортом. Вследствие этого возрастает требование к уровню физической подготовленности спортсмена, в результате чего риск получения травмы повышается. Самой распространенной травмой, при занятии спортом, считается травма коленного сустава. Это объясняется сложной структурой и динамикой колена.

Коленный сустав – самый крупный и подвижный в скелете человека. На него приходится нагрузка, в 3 раза превышающая собственный вес тела, а при совершении энергичных движений она увеличивается в 2 раза. По статистике, наибольшее количество травм человек получает в результате занятий спортом. Достаточно много имеется программ по реабилитации травмируемого, коленного сустава, но не хватает общего подхода к восстановлению. А это очень важно, так как правильная, подобранная программа ЛФК позволит человеку с травмой в скорейшие сроки вернуться к нормальной жизнедеятельности, восстановить опору и гибкость сустава [1]. В своей работе я попытаюсь сформировать данный подход к восстановлению коленного сустава.

Травма – это повреждение, повлекшее за собой физическое нарушение целостности тканей, вызываемое внешним воздействием. Чаще всего встречаются механические травмы, это могут быть повреждения кожных покровов, гематомы, ушибы, а в других случаях – переломы костей.

Ушиб коленного сустава считается самой распространённой травмой. По сути, это закрытое повреждение тканей, без какого-либо нарушения анатомии сустава. Чаще всего ушиб коленного сустава получают в момент падения или ходьбе по скользкой поверхности. Главный фактор травмы – механическое воздействие. При травме такого характера, сустав в небольшой степени опухший, имеется гематома. Человек может вставать и ходить, но с легкой хромотой. Часто в суставе скапливается жидкость (выпот). При воспалении объём жидкости увеличивается и требуется обязательное лечение [2].

Для того, чтобы подробнее исследовать травму, необходимо пострадавшего направить на рентген. Если результатом окажется легкий ушиб, то сустав должен находиться в покое, без каких-либо движений. При тяжелом ушибе, врачи ставят гипс сроком на 2 недели. Проводится регулярный осмотр, по полученным данным проводятся пункции, для удаления болезненных веществ или введение лечебных препаратов [3].

Самой тяжелой травмой коленного сустава является повреждение крестообразных связок. Так как крестообразные связки поддерживают сустав при движении, физических упражнениях, предотвращают смещение бедренной кости. Травма крестообразных связок классифицируется на два типа – полная и частичная. Если случился полный разрыв связок, то проводится артроскопия, с применением трансплантации. При частичном разрыве, ставится гипс на 3 недели, движение ограничивается, пациент соблюдает постельный режим.

При повреждении крестообразной связки, необходимо учитывать, какая именно связка была разорвана, передняя или задняя. Разрыв передней крестообразной связки происходит, когда голень отклоняется кнаружи, тем самым оказывая нагрузку на переднюю связку. Чаще всего это случается при игре в футбол, где происходит столкновение с противником, резкое торможение, неудачное приземление. Задняя крестообразная связка повреждается, если произошел прямой удар по передней поверхности голени [4].

Прежде чем переходить к процессу лечения, необходимо провести артроскопию, для выявления нарушения структуры связки. Далее, выполняется пункция сустава, наложение гипса на 3-4 недели. И заключительным шагом является ЛФК и массаж. После восстановления целостности связки назначают физиотерапевтические процедуры [5].

При получении травм любого сустава необходимо в качестве реабилитации использовать ЛФК, которая ускоряет процесс восстановления, благодаря использованию физических упражнений с медицинским инвентарем и без него.

Физические упражнения помогают в восстановлении поврежденного сустава, а также приводят ослабленный организм в нормальную жизнедеятельность [6].

Начальный этап ЛФК программы подразумевает выполнение упражнений, после того как прошла диагностика сустава. При выполнении упражнений, пациенту важно наблюдать за своим самочувствием. Если появляются болевые ощущения, то следует прекратить выполнение и отдохнуть [6].

Первое упражнение направлено прежде всего на восстановление подвижности сустава. Пострадавший находится лёжа на спине, на твердой поверхности. Необходимо перемещать пятку к ягодицам медленно, далее возвращаться в исходное положение. Выполнять 20 повторений, по 10 секунд.

Во втором упражнении, важно и как можно быстрее необходимо сгибать коленный сустав, так как долгое нахождение в гипсе вызывает приращение мягких тканей. Объясняется это тем, что коленный сустав может

тяжело разгибаться и сгибаться, из-за мягких тканей, которые образуются в положении, где нога пробыла долгое время. Исходное положение – сидя, при помощи здоровой ноги, пострадавшему нужно согнуть ногу настолько это возможно.

После того, как у пострадавшего получилось согнуть ногу, переходим к третьему упражнению. Целью, которого является восстановить возможность разгибать ногу в коленном суставе. Так как после травмы невозможно полностью выпрямить колено. И поэтому важно выполнять упражнения как можно раньше, для того, чтобы ускорить восстановление. Исходное положение – сидя, стопу можно поставить на стул, а болезненный сустав остается на весу. Удерживать текущее положение в течении нескольких минут [7].

Следующий этап ЛФК называется промежуточный, основной упор ставится на увеличение нагрузки на коленный сустав. На данном этапе происходит развитие равновесия и восстановление здоровой походки.

Начинаем с упражнения, разгибание колена, при помощи эластичной ленты. Цель упражнения – укрепить мышцы бедра, развить коленный сустав. Исходное положение – сидя, рядом ставится опора в виде стула, эластичную ленту обматывают вокруг голеностопа и закрепляют за ножку стула. Пострадавшему необходимо выпрямить ногу, разгибая колено и вернуться в исходное положение. Количество повторений 10-20.

Прежде чем переходить к следующему упражнению, важно немного походить при помощи медицинского инвентаря, сделать разминку. Приступаем к упражнению приседания, выполняется сгибание в коленном суставе до 60 градусов. Используется стул для опоры, пострадавший медленно приседает и встает. Выполнять по 2 раза в день, 10 повторений.

Если на начальном этапе пострадавший разгибал коленный сустав в сидячем положении, то теперь точно также необходимо выполнить стоя. Развивается равновесие и мышцы бедра. Во время выполнения упражнения, разгибание должно быть медленным, важно чувствовать период, когда появляется острая боль. Пострадавший сгибает болезненный сустав без утяжелителей, повторяя 10-15 раз.

На промежуточном этапе также подключается занятие плаванием. Например, такие упражнения как кручение педалей велосипеда, обычная ходьба, движения ногами в воде. Происходит укрепление связок сустава, уменьшаются болевые ощущения. Наиболее эффективный стиль плавания в реабилитации является кроль, на спине и на груди. Продолжительность занятия 20-40 минут, один раз в день [7].

На заключительном этапе упражнения направлены на восстановление мышечной силы, выносливости и гибкости суставов. Занятия физическими упражнениями от 1 до 1,5 часов проводятся в бассейне и в зале.

Травмированный сустав адаптируется к нагрузкам, которым он подвержен в определенном спорте.

Выполняются выпады без утяжелителей, способствующие развитию равновесия, скоростной реакции мышц и взрывной силы. Спортсмен встает в исходное положение, выполняет правой ногой шаг на расстояние 1 м, носок левой ступни стоит на полу, а пятка слегка приподнята. Удерживает спину ровной, опускает туловище вниз, сгибая оба колена.

Упражнение приседания, осуществляемое полностью до 90 градусов. Укрепляются мышцы ног, гибкость суставов, улучшают равновесие. Выполняется медленно, так как важно не допустить повреждение сустава, особенно после травмы и врачебного вмешательства. Спортсмен становится в исходное положение, на вдохе опускается до прямого угла, ноги согнуты. На выдохе возвращается в исходную позицию.

Финальным упражнением является «велосипед». Развиваются мышцы ног, ежедневное выполнение упражнения избавляет от хруста в коленном суставе. Исходное положение – лежа на спине, ноги подняты вверх. Выполняются движения, как при катании на велосипеде. Спортсмен выпрямляет ногу, в воздухе, коленная чашечка смотрит вверх, другая нога максимально прижата к груди. Количество повторений составляет 10-20.

Спортсмен может перейти к занятию бегом трусцой, так как данный вид бега не обладает тяжелой нагрузкой на сустав. Развивается сердечно-сосудистая система, идет укрепление мышц ног, суставов. Продолжительность бега сначала 10 минут, далее увеличиваем до 45 мин [8].

Выводы. Таким образом разработан комплекс ЛФК по реабилитации травмированного коленного сустава, уже после оперативных вмешательств для профилактики атрофии мышц. Комплекс включает в себя три этапа: начальный, промежуточный и заключительный. В начальном этапе идут простые упражнения, выполняемые вовремя и после гипсовой иммобилизации. На промежуточном этапе происходит восстановление и адаптация нормальной походки, укрепление мышц, развитие равновесия. И на заключительном этапе физические упражнения развивают выносливость и мышечную силу суставов. То есть в комплексе работает принцип от простого к сложному, сначала идут упражнения с медицинским инвентарем, заканчивая упражнения без его помощи. Выявлены распространенные виды травм коленного сустава у спортсменов. Самыми распространёнными травмами являются ушиб и разрыв связок коленного сустава.

Список литературы

[1] Слесаренко Д.Ю. Характеристика строения коленного сустава. / Д.Ю. Слесаренко. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2019. №

40 (278). 176-179 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/278/62614/> (дата обращения: 02.06.2021).

[2] Волкова Е.А., Героева И.А. Лечебная физическая культура при травмах коленного сустава. – Стерлитамак, 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42645232>. (дата обращения: 12.12.2020).

[3] Бойченко А.М., Корогодин И.Е. Гидрокинезотерапия как форма реабилитации спортивных травм колена. – Воронеж, 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42801040>. (дата обращения: 07.12.2020).

[4] Гесслер А.Ю. Этапы реализации разрыва крестообразных связок коленного сустава. / А.Ю. Гесслер, Е.И. Малыгин. // Молодой ученый. – 2019. № 46 (284). 396-398 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/284/63890/>. (дата обращения: 02.06.2021).

[5] Николаев Н.С. Расширенная реабилитация пациентов после артропластики коленного сустава: когда и кому она показана? – Чебоксары, 2018. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36476862>. (дата обращения: 02.06.2021).

[6] Артамонова Л.Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура: Учебное пособие. / Л.Л. Артамонова, О.П. Панфилов, В.В. Борисова. – М.: ВЛАДОС, 2014. 389 с.

[7] Гумерова Э.И. Лечебная физическая культура при переломах в области голеностопного сустава//Стратегические направления реформирования вузовской системы физической культуры. / Э.И. Гумерова, Л.М. Волкова. // Сб. науч. Трудов Всерос. Научн практ, конф, с межд. Участием. – СПб. Изд во Политехн. Унта, 2014. Часть 3. 333-338 с.

[8] Одрузова Д.В. Физическая реабилитация спортсмена при повреждении мениска. / Д.В. Одрузова. // Исследования молодых ученых: материалы XV Междунар. науч. конф. (г. Казань, декабрь 2020 г.). – Казань: Молодой ученый, 2020. – С. 114-117. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/conf/stud/archive/384/16131/>. (дата обращения: 02.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Slesarenko D.Yu. Characteristics of the structure of the knee joint. / D.Yu. Slesarenko. – Text: direct // Young scientist. – 2019. No. 40 (278). 176-179 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/278/62614/> (date of access: 02.06.2021).

[2] Volkova E.A., Geroeva I.A. Therapeutic physical training for knee injuries. – Sterlitamak, 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42645232>. (date of access: 12.12.2020).

[3] Boychenko A.M., Korogodin I.E. Hydrokinesis therapy as a form of rehabilitation of sports injuries of the knee. – Voronezh, 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42801040>. (date of access: 07.12.2020).

[4] Gessler A.Yu. Stages of the implementation of the rupture of the cruciate ligaments of the knee joint. / A.Yu. Gessler, E.I. Malygin. // Young scientist. – 2019. No. 46 (284). 396-398 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/284/63890/>. (date of access: 02.06.2021).

[5] Nikolaev N.S. Extended rehabilitation of patients after knee arthroplasty: when and to whom is it indicated? – Cheboksary, 2018. [Electronic resource]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36476862>. (date of access: 02.06.2021).

[6] Artamonova L.L. Medical and adaptive-health-improving physical culture: Textbook. / L.L. Artamonova, O.P. Panfilov, V.V. Borisov. – M.: VLADOS, 2014. 389 p.

[7] Gumerova E.I. Therapeutic physical training in fractures in the ankle joint // Strategic directions of reforming the university system of physical culture. / E.I. Gumerova, L.M. Volkova. // Sat. scientific. Proceedings of Vseros. Scientific practice, conf, with int. Participation. – SPb. Publishing house at the Polytechnic. Unta, 2014. Part 3. 33-338 p.

[8] Odruzova D.V. Physical rehabilitation of an athlete with damage to the meniscus. / D.V. Odruzova. // Research of young scientists: materials of the XV Intern. scientific. conf. (Kazan, December 2020). – Kazan: Young Scientist, 2020. 114-117 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/conf/stud/archive/384/16131/>. (date of access: 02.06.2021).

© *Е.П. Ротов, К.И. Мансуров, 2021*

Поступила в редакцию 24.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Ротов Е.П., Мансуров К.И. Применение комплекса ЛФК при травме коленного сустава // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 168-174. URL: <https://ip-journal.ru/>